

BOSHQARUVDA TASHKILOT RAHBARIGA QO‘YILADIGAN PSIXOLOGIK TALABLAR

Eshmatova Xafiza Xolmatovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti, Redagogika va psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264259>

Annatsiya. Ushbu maqolada tashkilot rahbariga shaxslarni boshqarishda psixologik yondashuvning amaliy ishlar sharoitida boshqaruv qarorlarini qabul qilish muammolari ko‘rib chiqilgan. Muallif rahbarning samarali boshqarishda xodimlar bilan munosabatini, ularni unumli hamkorlik qilish yo‘llarini, nizoli vaziyatlarni hal etish usullarini tahlil qiladi. Shaxsning ehtiyoj va manfaatlari ma’naviy soha tomon o‘zgarib borishi va o‘z mehnatidan qoniqishning muhim omili bo‘lib, rahbar bilan o‘zaro yaxshi munosabat jamoadagi qulay ijtimoiy-psixologik vaziyat texnologiyasiga alohida e’tibor beriladi.

Kalit so‘zlar: rahbar shaxsi, rahbar lavozimi, mehnat jamoasi, muvofiqlashtirish, motivlashtirish, xodimlar tanlash.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbarlik qilishda ta'lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etishda davlat standarti asosida umumiy maqsad, qo‘yilgan vazifalar, ishga yondashuv va ma’suliyat bilan birlashtirilgan, bir-

birlarining ko‘nikmalarini o‘zaro to‘ldiruvchi kishilar guruhiga mansub jamoani shakllanishida psixologik yondashuvlar asosida shakllangan rahbarni yaratish asosiy ahamiyat kasb etmoqda. Jamoa rahbari yodda tutish kerak bo‘lgan eng muhim masala shuki, har bir jamoa a’zosi “eng yaxshi insonlar bilan ishlayapman” degan fikrda bo‘lsin va shu guruhning bir a’zosi ekanligidan faxrlansin. Jamoa a’zolarining bunday fikrda ekanliklari yetakchi guruh ahloqining yuqori darajasini ta’minlagan bo‘ladi va albatta ular yanada qattiq ishlab, bundanday yaxshiroq natijalarga erishishadi.

Bundan shuni ko‘rishimiz mumkinki, jamoaning muvaffaqiyati aynan rahbar shaxsiga xos xususiyatdir.

Rahbarning fazilatlariga bo‘lgan birinchi talablardan biri uning jamoani yaratish qobiliyatidir. Jamoaning bir yoki bir nechta rahbari tomonidan qanday tashkil etilishi uning boshqaruv faoliyatida muvaffaqiyatga bog‘liq bo‘ladi. Shu munosabat bilan rahbarga muayyan psixologik talablar qo‘yiladi. Rahbar ijodiy fikrlashga boy, ammo haqqoniy tasavvurga ega bo‘lishi kerak. Rahbarning har bir xodimda lavozimni egallash uchun nomzod bo‘lishi kerak bo‘lgan sifatlarining tuzilishini ko‘ra olish qobiliyati, xodimlarni to‘g‘ri tanlashi va joylashtirishi muhimdir.

Jamoani shakllantirish psixologik muvofiqlik muammosini hal qilish bilan bog‘liq. Bu rahbardan xodimlarning psixologik xususiyatlarini bilishi va jamoaning alohida yo‘nalishlarini shakllantirishda ularni qanday qilib hisobga olish kerakligini talab qiladi. Bunday yondashuv unga jamoada eng yaxshi ijtimoiy – psixologik muhitni shakllantirishga ta’sir ko‘rsatishga imkon beradi. Barqaror natijalarni boshqarish sohasidagi Amerika va Yapon tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, tinch-osoyishta axloqiy va psixologik muhit mavjud bo‘lgan firmalar erishishi mumkin³⁰.

Boshqaruv jarayonidagi eng muhim nuqta boshqaruv qarorini qabul qilishdir. Har bir rahbar o‘zi boshqaradigan tizimning shartlari bilan bog‘liq muammolarni ko‘ra bilishi lozim. Har bir rahbar yangi tuyg‘uni, tahlil qilish qobiliyatini, son-sanoqsiz axborot va faktlardan eng

muhim savollarni ajratib olishni shakllantirishi kerak. Birovning tajribasini va ularni ishlatish uchun tayyor g'oyalarni tizimlashtirish, zarur bo'lganda, rahbarning ilmiy ishini tashkil etishning muhim shartidir.

Muayyan qarorni o'rganishda yaxshi rahbarni tavsiflovchi boshqa sifat-bu qarorga aloqador bo'lishi kerak bo'lgan mas'uliyat hissi. Muammoni hal qilishning eng to'g'ri yondashuvini aniqlash va tanlash uchun menejerga maslahat berish qobiliyati katta ahamiyatga ega. Menejerning maslahat berish qobiliyati uning faoliyatining samaradorligini sezilarli darajada belgilaydi. Rahbar uchun odamlarning fikrlarini tahlil qilish qobiliyati juda ham muhimdir.

Qaror qabul qilish samaradorligi va uning sifati aqliy faoliyatning samaradorligi darajasiga, mavjud bilim va tajribadan foydalanish qobiliyatiga bog'liq. Shuning uchun, aqlning moslashuvchanligi va xotira tezligi har bir rahbarning muhim va zarur xususiyatlari hisoblanadi. Tashabbuskorlik, mustaqillik, qat'iyatlilik va jasorat – qaror qabul qilish va uni ijrosini ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Bu rahbarga qo'yiladigan psixologik talablar. O'zini va o'z kasbiy mahoratini oshirib, rahbar birinchi navbatda talablarga javob beradigan fazilatlarni rivojlantirishi kerak³¹.

Psixologiya nuqtai nazaridan boshqaruv jarayoni: insonni zamonaviy nuqtai nazardan obyektv ko'rib chiqishning iloji yo'q.

Boshqaruv obyekt - tizimni tavsiflovchi jarayonlar/vaziyat: + faollashtirish

+ rivojlanish + qayta tiklash

Boshqaruv uslublarining psixologik xususiyatlari:

Boshqaruv uslubi - uning xususiyatlaridan biridir, afzal qilingan usullarni, ularning shakli va ulardan foydalanish usulini birlashtiradi.

Boshqaruv uslublarini tasniflash (К.Левин bo'yicha): + avtoritar

+ demokratik

+ neytral (liberal)

Asosiy farq - ishlatilgan usullarga bog'liq:

+ direktiv - boshqaruv

+ ijtimoiy-psixologik (shartnoma)usullarini tanlash tizimi

Vaziyatli yondashuvda tanlovning psixologik aniqligi.

Insonning o'ziga xos uslubga bo'lgan munosabati "temperamentga" bog'liq.

Samarali boshqaruvning psixologik shartlari:

Eng kam vaqt va energiya sarflab samarali natijaga erishish:

+ ijtimoiy-psixologik qonuniyatlarni va individual-psixologik xususiyatlarni hisobga olish

+ psixologik motivatsiyadan foydalanish

+ muloqot texnikasida boshqaruv aloqalarini tashkil etish

Menejerning samarali faoliyatini tashkil etish. «Menejment ilmi» tushunchasi; «Menejment ilmi» (Knowledge Management, KM) – bu "bilim" muvaffaqiyatning asosiy strategik omili sifatida qaraladigan butun kompaniyafaoliyatining maqsadli tashkil etilishi³².

"Ma'lumotni boshqarish" bu global vazifaning ajralmas qismidir.

Ma'lumotlarni boshqarish yondashuvlari: Axborotni boshqarish kontseptsiyasini ishlab chiqishda turli sohalaridagi mutaxassislarining ishtiroki uning murakkab xususiyatiga olib keldi. Natijada uchta yondashuv shakllandi.

"Bilim" tushunchasi: bilim – mutaxassislarning amaliy tajribasiga va muayyan korxonada mavjud bo'lgan ma'lumotlarga asoslangan asosiy resurs ³³.

- *Mahalliy bilim* - "o'yinda ishtirok etish" ni zaruriyatini ta'minlaydi.
- *Muvaffaqiyatni ta'minlaydigan bilim* – firma uchun raqobatbardosh salohiyatga ega.
- *Innovatsion bilimlar kompaniyaga* "o'yin qoidalarini" o'zgartirish imkoniyatini beradi. Ular kompaniyaga sanoatda etakchilik qilish imkoniyatini beradi ³⁴.
- *Korxonalar faoliyatida bilim o'rni*; korxonalar uchun bilimlarni boshqarish vazifalarining ahamiyati uning boshqaruv etukligi darajasi va u ishlayotgan bozorlarda raqobat darajasi bilan belgilanadi.

Shunday qilib, bilim resursining o'rni va ahamiyatini ko'rsatish uchun Dag Engelbart korxonalar funktsiyalarining quyidagi tasnifini taklif qildi:

A - boshlang'ich faoliyat: muayyan mahsulotlarni ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish
B - ikkinchi darajali faoliyat - asosiy funktsiyani yaxshilashga qaratilgan C - b funktsiyasini takomillashtirish bo'yicha faoliyat

Kompaniyada bilim menejmentini joriy etish va rivojlantirish bo'yicha harakatlar;

Kompaniyaning biznes modelini yaratish:

- Kompaniyaning faoliyatini strategik, funktsional va qayta ishlash darajasida aniqlash.
- "Bilimlar kaliti" identifikatsiyasi
- "Ma'lumotni boshqarish" strategiyasini tanlash, uning biznesning ishlash tamoyillari bilan aloqasi. Muvaffaqiyatning asosiy omillarini identifikatsiyalash
- "Bilim" ni kompaniya jarayonlari bilan bog'lash: kompaniyaning biznes modeli bo'yicha bilim asoslangan boshqaruv jarayonlarini ishlab chiqish
- Axborotni qo'llashning texnologik IT-platfomasini yaratish.
- Bilim almashish, bilim yaratish va bilimlarni qo'llash ichki madaniyatini rivojlantirish.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. "Boshqaruv psixologiyasi" o'quv qo'llanma Toshkent-2008
2. Qosimova D.S. Boshqarish nazariyasi: O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2007.
3. Qurbonov M. Rahbarlik lavozimlari professiogrammalari haqida. Rahbar va xodim. – T.: Akademiya, 1998.
4. Yusuf Xos Xojib. Qutadg'u bilig. – T.: "Fan", 1972